

PROBLEMS IN ORGANIZING LABORATORY LESSONS IN BIOLOGY

Vocational vocational school No. 1 of Tashkent district

Biology teacher

Shakhnoza Murodova Rabbimovna

Annotation: In the biology curriculum, laboratory exercises are included in order to strengthen the acquired knowledge of students, to develop biological, practical and educational work skills by applying them to practice. This article talks about the problems in organizing laboratory classes in Biology and the rules for their prevention.

Key words: biological laboratory, chemicals, flammable substances, accidents, laboratory manual, protective glasses.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО БИОЛОГИИ

Профессионально-техническое училище №1

Ташкентского района

Учитель биологии

Шахноза Муродова Раббимовна

Аннотация: В учебную программу по биологии включены лабораторные занятия с целью закрепления полученных знаний учащихся, выработки биологических, практических и учебных навыков работы путем применения их на практике. В данной статье рассказывается о проблемах организации лабораторных занятий по биологии и правилах их

профилактики.

Ключевые слова: биологическая лаборатория, химические вещества, легковоспламеняющиеся вещества, аварии, лабораторный метод, защитные очки.

BIOLOGIYA FANIDAN LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISHDAGI MUOMMOLAR

Toshkent tuman 1-son kasb hunar maktabi

Biologiya o‘qituvchisi

Shaxnoza Murodova Rabbimovna

Annotatsiya: Biologiya o‘quv dasturida o‘quvchilarning o‘zlashtirgan bilimlarini mustahkamlash, ularni amaliyotga qo‘llash orqali biologik, amaliy va o‘quv mehnati ko‘nikmalarini tarkib toptirish maqsadida laboratoriya mashg‘ulotlari kiritilgan. Mazkur maqolada Biologiya fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etishdagi muommolar va ularni oldini olish qoidalari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: *biologiya laboratoriyasi, kimyoviy moddalar, yonuvchan moddalar, baxtsiz hodisalar, laboratoriya qo‘llanmasi, himoya ko‘zoynak.*

Biologiya laboratoriyasining xavfsizlik qoidalari - tajriba paytida xavfsizlikni saqlashga yordam beradigan ko‘rsatmalar. Biologiya laboratoriyasidagi ba’zi uskunalar va kimyoviy moddalar jiddiy zarar etkazishi mumkin. Laboratoriya xavfsizligining barcha qoidalariga rioya qilish har doim oqilona. Shuni unutmangki, eng foydali xavfsizlik qoidalari - oddiy aqlni ishlatishdir.

Quyidagi biologiya laboratoriyasining xavfsizlik qoidalari biologiya

laboratoriyasida kuzatilishi kerak bo'lgan eng asosiy qoidalar namunasidir. Ko'pgina laboratoriyalarda xavfsizlik qoidalari ko'rinadigan joyda joylashtirilgan va sizning o'qituvchingiz, ehtimol siz ishlashni boshlashdan oldin, ular bilan birga bo'ladi.

Biologiya laboratoriyasiga kirishdan oldin siz bajariladigan har qanday laboratoriya mashg'ulotlariga tayyor bo'lishingiz va bu haqda bilishingiz kerak. Demak, nima qilishingizni aniq bilish uchun laboratoriya qo'llanmasini o'qib chiqishingiz kerak.

Laboratoriya boshlanishidan oldin biologiya yozuvlaringizni va biologiya darsligingizdagi tegishli bo'limlarni ko'rib chiqing. Barcha protsedura va maqsadlarni tushunganingizga ishonch hosil qiling, chunki bu siz bajaradigan laboratoriya ishlarini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, bu sizning laboratoriya hisobotingizni yozishingiz kerak bo'lgan paytda sizning fikrlaringizni tartibga solishga yordam beradi.

Biologiya laboratoriyasida ishlayotganda, o'z hududingizni toza va tartibli saqlashingizga ishonch hosil qiling. Agar siz biron narsani to'kib yuborsangiz, uni tozalashda yordam so'rang. Bundan tashqari, ish joyingizni tozalashni va tugatgandan so'ng qo'lingizni yuvishni unutmang.

Biologiya laboratoriyasining muhim qoidalari ehtiyot bo'lishdir. Siz shisha yoki o'tkir narsalar bilan ishlayotgan bo'lishingiz mumkin, shuning uchun ularni beparvolik bilan ishlashni xohlamaysiz.

Baxtsiz hodisalar biologiya laboratoriyasida sodir bo'ladi. Ba'zi kimyoviy moddalar kiyimga zarar etkazishi mumkin. Shuni yodda tutgan holda, siz kiyadigan kiyimingiz buzilib qolsa, siz qila oladigan narsangiz ekanligiga ishonch hosil qilishni xohlaysiz. Ehtiyot chorasi sifatida, apron yoki laboratoriya paltosini kiyish yaxshi fikr.

Bundan tashqari, biron bir narsa singan taqdirda, oyoqlaringizni himoya qiladigan to'g'ri poyabzal kiyishni xohlaysiz. Sandal yoki har qanday turdagi

ochiq poyabzal tavsiya etilmaydi.

Kimyoviy moddalar bilan ishlashda xavfsizlikni saqlashning eng yaxshi usuli - har qanday kimyoviy moddangiz xavfli deb taxmin qilishdir. Qaysi turdagi kimyoviy vositalardan foydalanayotganingizni va ular bilan qanday qilib to'g'ri ishlash kerakligini tushunganingizga ishonch hosil qiling.

Agar biron bir kimyoviy moddalar teringizga tegsa, darhol suv bilan yuving va laboratoriya o'qituvchisiga xabar bering. Kimyoviy moddalar bilan ishlashda himoya ko'zoynak taqinglar, bu bizni keyingi qoidaga olib keladi.

Himoya ko'zoynagi eng zamonaviy modaga mos kelmasligi va yuzingizga noqulay joylashishi mumkin, ammo har doim kimyoviy vositalar yoki har qanday isitish moslamalari bilan ishlashda taqish kerak.

Biologiya laboratoriyasida barcha xavfsizlik uskunalarini qaerdan topishni bilganingizga ishonch hosil qiling. Bunga yong'in o'chirgich, birinchi yordam vositasi, singan shisha idishlar va kimyoviy chiqindilar konteynerlari kiradi. Shuningdek, barcha avariya chiqishlari qaerda joylashganligini va favqulodda vaziyatlarda qaysi chiqish yo'lini tanlashni bilishingizga ishonch hosil qiling.

Biologiya laboratoriyasida siz doimo qochishingiz kerak bo'lgan bir nechta narsalar mavjud - bu erda laboratoriya uchun bir nechta muhim narsalarni ko'rib chiqamiz:

laboratoriyada ovqatlaning yoki iching

siz ishlayotgan har qanday kimyoviy moddalar yoki moddalarni tatib ko'ring

pipetka beruvchi moddalar uchun og'zingizdan foydalaning

yalang'och qo'llar bilan singan oynalarni ushlang

drenajga kimyoviy vositalarni ruxsatsiz to'kib tashlang

laboratoriya jihozlarini ruxsatsiz ishlating

agar ruxsat berilmagan bo'lsa, o'zingizning tajribalaringizni bajaring

har qanday isitiladigan materiallarni qarovsiz qoldiring

yonuvchan moddalarni issiqlik yaqinida joylashtiring

ot o'yinlari yoki masxarabozlik kabi bolalarcha antiqa narsalar bilan shug'ullaning

Xulosa qilib aytganda, biologiya laboratoriyasi har qanday umumiy biologiya yoki AP biologiya kursining muhim jihati hisoblanadi. Yaxshi laboratoriya tajribasiga ega bo'lish uchun ushbu biologiya laboratoriyasining xavfsizlik qoidalariga va laboratoriya o'qituvchisi tomonidan berilgan ko'rsatmalarga rioya qilganingizga ishonch hosil qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

G'ofurov A. va boshqalar. Biologiya. O'rta ta'lim muassasalarining 11-sinfi uchun darslik. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2018 y.

G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi Nazariy- eksperimental tahlil T.: Noshir 2010. – 356 b.

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi

Bosh ilmiy-metodik markazining elektron sayti: www.uzedu.uz

www.bimm.uz